

Wolfgang G. Braun und Jürgen Steiner

Partnerin im interprofessionellen Team: Die Logopädie im Prozess der Gestaltung

Zusammenfassung

Das Arbeitsfeld der Logopädin in der Schweiz hat sich in den letzten zehn Jahren grundsätzlich verändert. Ausgehend von der bisher eher isolierten Arbeit im Therapiezimmer fordern schulpolitische Entwicklungen ein vernetztes Handeln in den Bereichen Prävention, Beratung und Coaching bis hin zur integrierten respektive integrativen Arbeit der Logopädin im Schulzimmer.

Résumé

En Suisse, au cours des dix dernières années, le champ d'activité des logopédistes s'est considérablement transformé. Partant d'un travail plutôt isolé en salle de thérapie, les développements dans le domaine de la politique scolaire exigent un agissement en réseau dans les domaines de la prévention, du conseil, du coaching, jusqu'au travail intégré voire même intégratif des logopédistes dans la salle de classe.

Auch im Kontext Klinik werden durch den Paradigmenwechsel von der «modernen Logopädin» explizit Qualitäten einer Teamplayerin erwartet. In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, was Gelingensbedingungen für eine konstruktive interprofessionelle Arbeit sind. Unsere Ausführungen fokussieren das Arbeitsfeld der Logopädie, besitzen jedoch Relevanz für alle Fachpersonen in einem Förderteam. Wir plädieren für Interprofessionalität – allerdings müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die Wahrung der Kompetenzhoheit der Logopädin ist ein wesentlicher Eckpunkt. Kinder mit spezifischen Spracherwerbsstörungen profitieren vom Fachwissen der Logopädin spezifisch; nur allgemein profitieren sie durch unspezifische Interventionen von Generalistinnen.

Paradigmenwechsel und Selbstverständnis

Die veränderten Erwartungen an die Logopädie werden nicht nur politisch initiiert; vielmehr ist der Prozess der Neuausrichtung der Logopädie auf Ziele, die neue Konzepte

und Arbeitsformen ausserhalb der Einzeltherapie erfordern, Ausdruck eines grundlegenden Paradigmenwechsels.

Die Begriffe ganzheitlich und systemisch sind Attribute, die als Merkmale einer pädagogischen Sichtweise vor über 30 Jahren (unter anderem) von Knura 1980 eingeführt und von vielen anderen Autoren (aktuell stellvertretend Grohnfeldt, 2012; Bahr & Lüdtko, 2000 sowie Steiner, 2010) weiterge-

Die Wahrung der Kompetenzhoheit der Logopädin ist ein wesentlicher Eckpunkt.

tragen wurden. Mit den Begriffen Salutogenese und ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, 1998) macht nun die Medizin die Vorgabe, dass Kontext und Gesamtzusammenhang zwingend für alle Entscheidungen und Prozesse zu berücksichtigen sind. Man könnte von einer Pädagogisierung der Medizin sprechen.

Die Konzentration auf Fehlfunktionen ist das pathogenetische, die Hinwendung zu Gelingens- und Schutzfaktoren das salutogenetische Prinzip. Nur die Gesamtschau beider Sichtweisen ergibt ein Ganzes der Gelingensbedingungen. Wer die Ressourcen zentriert, fragt: Was trägt im Individuum und im Kontext dazu bei, dass wir trotz eindeutiger Risiken oder Belastungen (dennoch) gesund, stabil und entwicklungsfähig bleiben?

Die Konzentration auf Fehlfunktionen ist das pathogenetische, die Hinwendung zu Gelingens- und Schutzfaktoren das salutogenetische Prinzip.

Die Idee, die hinter der Abkürzung ICF steht, ist letztlich ähnlich: Defizite sind nur als Projektionsleinwand für einen Gesamtkontext zu verstehen. Sprache ist

- auf der Ebene Körperstruktur die intrapsychische Sprachorganisation: Geschriebene und gesprochene sprachliche Informationen aufnehmen, speichern, vergleichen, auswählen und sequenzieren. Eine Intervention kann und soll sich hier auf den einzelnen Menschen im Setting Einzeltherapie konzentrieren.
- Auf der Ebene Sprachaktivität geht es um ein «zwischen Menschen», um Fremdeindruck, Selbstausdruck und Austausch im Dialog. Eine Intervention kommt ohne eine pragmatisch-kommunikative Ausrichtung, die über das Setting Einzeltherapie hinausgehen muss, nicht aus. Denn: Zum Gespräch gehören zwei in einem impliziten Akt der Kooperation.
- Auf der Ebene Teilhabe durch Sprache geht es darum, kommunizierend Rollen im Alltag, in Begegnungen und Anforderungen, wahrnehmen zu können. Die

Konstruktion Rolle im Alltag weist ebenfalls über die Einzeltherapie und das Agieren ausschliesslich im Therapiezimmer hinaus.

Bezogen auf die kindliche Entwicklung sind die Begriffe Aktivität und Teilhabe nach McLeod und McCormack (2007) wie folgt zu akzentuieren: *«Aktivität ist die Fähigkeit des Kindes zur Auseinandersetzung mit sich selbst, mit anderen und mit der Umwelt über das Medium Handeln, Spiel, Bewegung und Kommunikation. Teilhabe ist Wahrgenommenwerden, Helfen und Sich-Helfen-Lassen, Spielen sowie das Sicheinlassen auf implizite und explizite Bildungsangebote»* (Braun & Steiner, 2012, S.16). Wenn Sprachentwicklung Kommunikations- und Handlungsentwicklung ist, dann ist Sprachtherapie die Förderung dieser beiden. Dabei kann das Setting Einzeltherapie die intrapsychische Sprachlichkeit bearbeiten. Da aber Sprache ein Werkzeug für Aktivität und ein Mittel der Teilhabe ist, sollten gleichzeitig andere Settings erwogen werden, die näher an Anderen und am Dialog sind.

Aus Sicht der Logopädin heisst dies, die Einzeltherapie zu bewahren und andere Formen wie Teamteaching, Gruppentherapie, In-vivo-Arbeit, Beratung und Coaching mit Konzept und Aktion zu füllen. Im interprofessionellen Team sind dann Verantwortlichkeiten für fallbezogene Einzelaktionen abzustimmen.

Die Logopädin als Teil eines interprofessionellen Teams

Personen eines Teams arbeiten regelmässig zusammen. Dies generiert ein Gefühl der Zugehörigkeit. Es braucht Ziele, Interaktionen, Spielregeln, Zeit und Beschreibungen

der Rollen. Teamarbeit ist prinzipiell unwidriger, da Absprachen nötig sind. Im Idealfall ist ein Team Teil einer lernenden Organisation, die individuelle Freiräume lässt und der es gleichzeitig um die Entwicklung von Themen mit Menschen geht. Aus logopädischer Sicht ist dies der Bildungs- und Entwicklungsweg.

Natürlich sind Teams abhängig von der Institution, in der sie eingebettet sind und ihrem Verständnis von Prozess, Ziel und Qualität. Die Institution regelt, wer mit wem, wozu, was, wie, wie oft, wie lange und wo arbeitet. In der Schule geht es für die Logopädin um die Unterstützung der personalen Entwicklung und das Bearbeiten von Bildungsvoraussetzungen. Bezüglich der Zusammenarbeit von Pädagogin und Logopädin ergeben sich für uns folgende Grundlagen:

- Die Pädagogin ist Expertin für Bildung im Kontext der Gesamtentwicklung, wissend, dass Sprache das entscheidende Element sowohl für die Auseinandersetzung mit Kultur als auch für das Gestalten von Beziehungen ist. Sie ist deshalb um sprachlich-kommunikative Fähigkeiten der Kinder bemüht und besorgt.
- Die Logopädin ist Expertin für Hilfen im Kontext einer erschwerten Sprach- und Kommunikationsentwicklung, wissend, dass die Ziele Chancengleichheit und Ermöglichung einer Bildungslaufbahn heissen. Sie ist deshalb über strukturelle Aspekte hinaus um Funktionalität und Transfer der Therapieergebnisse bemüht und besorgt.
- In Sachen Laut- und Schriftspracherwerb sowie Pragmatik ist die Logopädin die wesentliche Spezialistin; als solche berät sie die Generalistin (z. B. die Schulische Heilpädagogin und die Lehrperson).

- Für die Schul-Ressourcenzuweisung sollten diejenigen Personen, die entscheiden, alle Professionen anhören; zur Absprache, welches Kind in welchen Bereichen sinnvolle Unterstützung bekommt, braucht es Flexibilität, Anerkennen von Kompetenzgrenzen und eine gute Kommunikation.
- Die Pädagogin und die Logopädin kooperieren in abgestimmter Weise eng mit den Eltern.

Wer diese Grundlagen gutheisst, muss Zeit und Raum für gemeinsames Sich-Zuarbeiten, Planen, Handeln, Reflektieren und Resümieren geben. Die Logopädin muss ihre Rolle in der Triade Team, Person und Organisationsstruktur proaktiv mitgestalten und leben.

Logopädie, Team und Institution

Alle (Institution, Teams, Einzelakteure) begeben sich auf einen Weg hin zu mehr Qualität. Wenn nicht alle alles machen, müssen Zonen von Gemeinsamkeit und Zonen alleiniger Kompetenz einer Profession (Kompetenzhoheit) klar geregelt sein: «Wo arbeiten wir zusammen?» und «An welcher Stelle gebe ich Aktionen ab?» können als einfache Leitfragen dienen.

Wenn nicht alle alles machen, müssen Zonen von Gemeinsamkeit und Zonen alleiniger Kompetenz einer Profession (Kompetenzhoheit) klar geregelt sein.

Einige wünschenswerte Teamvorgaben sind:

- Auf der Ebene Struktur gibt es schriftlich fixierte, aufeinander abgestimmte Konzepte zur Kompetenzhoheit jeder Profession. Für die Sicherstellung der Kooperationszeit gibt es eine entsprechende Entlastung in Routinetätigkeiten. Die For-

men und die Indikationen für die Formen werden ebenfalls schriftlich fixiert. Es gibt eine Kultur des «runden Tisches» für Teamentwicklungsprozesse; Intervention und Supervision werden unterstützt.

- Auf der Ebene Prozess ist zu erwägen, ob eine flache Hierarchie mit rotierender Leitung sinnvoll sein kann. Es existiert ein einheitliches und verstehbares Dokumentationssystem.
- Auf der Ebene Ergebnis gibt es eine gemeinsame Vorgehensweise zur Evaluation. Standards für jede Profession und für das Team dienen der Einschätzung des Erfolges. Ziele und Ergebnisse werden nach aussen abgestimmt kommuniziert.

Mit solchen Struktur-, Prozess- und Ergebnisvorgaben wird ein Gelingen für das Team wahrscheinlicher. Fragen der Qualität sind zum Beispiel:

- Wie definieren wir «Erfolg» in der Institution, in den Teams und in der individuellen Arbeit?
- Wie werden im Prozess die Schnittstellen/Übergänge gepflegt?
- Wie beziehen wir Beteiligte/Betroffene so ein, dass wir sie zum Prozess und Ergebnis befragen können?

Absprachen und Austausch erfordern einen koordinierten «runden Tisch» und sind in Tür-und-Angel-Gesprächen nicht zu leisten.

Ein gut funktionierendes Team ist das Ergebnis einer Synchronisation im Innen und im Aussen. Synchronisation heisst, sich vom «Ich-Denken» hin zu einem «Wir-Denken» zu bewegen. Gemeinsame Ordnung und Klarheit an Regeln müssen Raum für einen individuellen Kreativitäts- und Chaospool

lassen. Die wesentlichen interagierenden Merkmale des erfolgreichen Teams sind mit zielorientiert, reflektiert, fokussiert, kreativ und kommunizierend umschrieben. Dabei haben heterogene Teams (Alter, Geschlecht, kultureller Hintergrund usw.) durch die Tendenz zur Vielfalt und zum Diskurs prinzipiell einen Vorteil.

Der Prozess hin zum erfolgreichen Team kann durch vier Punkte umschrieben werden:

1. Kompetenztransfer: Jedes Teammitglied stellt Basics seiner Handlungsgrundlage und tatsächlichen Praxis sowie Tools allen anderen Professionen im Team zur Verfügung (role extension).
2. Differenzminderung: Das Team tauscht sich über Sichtweisen, Einstellungen, Prämissen und Erwartungen aus und sucht das Gemeinsame (Kohäsion).
3. Inputbereitschaft: Das Team sucht den Impuls von aussen durch Fortbildungen und Coachings zum Thema Teamarbeit (äueres Stütz-System).
4. Kommunikationspflege: Das Team plant, diskutiert, beschliesst, dokumentiert, kontrolliert und würdigt Schritte der Zielerreichung; es herrscht eine Kultur der Entscheidung für die adäquate Form des Austausches: Mail, Sitzung, Kurztreff, Telefonkonferenz usw. (Kontaktstationen).

Teamarbeit als Chance und Herausforderung

Sprach- und Entwicklungsförderung ist eine komplexe Aufgabe. Im Bereich der kindlichen Entwicklung ist es der Versuch, auf übereinanderliegende, sich gegenseitig tragende Netzwerke Einfluss zu nehmen: Das Netzwerk sprachlich-kommunikative Entwicklung ist Teil eines Netzwerkes kindliche Entwicklung. Dieses interagiert mit

einem Netzwerk psycho-öko-sozialer Umwelt jeweils mit polaren Kenngrößen für Ressourcen (Schutzfaktoren) und Hemmnisse (Risiken). Die Konsequenz ist, sich von einer einfachen Ursachen-Wirkungs-Linearität zu lösen und die Arbeit in Institutionen und in Teams als Netzwerkarbeit zu begreifen.

Wenn es darum geht, Eltern, Kinder, Klienten ins Zentrum zu rücken, um Bezüge zu verstehen, Analysen zusammenzutragen, Ziele zu formulieren und Angebote, Abläufe, Schwerpunkte zu synchronisieren, eine transparente und gleichermaßen verständliche Dokumentation zu schaffen und eine Bilanz vor dem Hintergrund eines kooperativen Ziels zu ziehen, dann ist der erste Schritt, eigene Kompetenzen als «Dienst für das Team» zu formulieren und eine Neugier für die Kompetenz der anderen Professionen zu pflegen. Wenn Kompetenzhoheit gewahrt und Kompetenzüberschneidung abgestimmt wird, setzt dies erst einmal ein ausreichendes Wissen um die Kompetenzen der anderen Professionen voraus. Neben Wissen geht es auch um Wertschätzung: Es geht darum, Kolleginnen als «bedeutsam» zu erleben und den Prozess selbst mit Bedeutsamkeit zu beleben. Dies wäre der erste Schritt einer Teamkommunikation. Leider mangelt es in der Praxis immer noch an der Grundressource Zeit; Absprachen und Austausch erfordern einen koordinierten «runden Tisch» und sind in Tür-und-Angel-Gesprächen nicht zu leisten.

Wir folgen der Überzeugung, dass die Gesamtleistung eines Teams grösser als die Leistung der Einzelmitglieder ist, auch wenn heterogene Auffassungen und Unsicherheiten Hemmnisse darstellen. Teamfähigkeit setzt die Bereitschaft zu Kontakt und Kom-

Abb. 1: Merkmale eines funktionstüchtigen interprofessionellen Teams (Braun & Steiner, 2012, S. 79)

munikation, zu Kooperation und Sozialkompetenz sowie Integrationsfähigkeit voraus. Logopädinnen bringen auf der Basis ihres beruflichen Selbstverständnisses diese Ressourcen ein. Der Weg zur «Teampayerin» erweitert die Sichtweise. Das therapeutische Repertoire wird breiter, aus «Problemen werden Informationsgeschenke und aus Konflikten werden Potenziale für sinnvolle Lösungen und Anpassungen für veränderte Bedingungen» (Vogel, 2013, S. 96). Nicht alles gehört in die Hände von Mehreren oder kann und soll von Generalistinnen übernommen werden: Diagnostik im Bereich von geschriebener und gesprochener Sprache, Interventionsplanung und Therapieevaluation sind Bereiche, in denen die Logopädin alleine Verantwortung übernimmt.

Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance (Victor Hugo) – in diesem Sinne liegt es an der Logopädie, die Zukunft als Chance zu verstehen und mit beruflichem Selbstbewusstsein für unsere Interessen und unseren Berufsauftrag einzutreten.

Prof. Wolfgang G. Braun
wolfgang.braun@hfh.ch

Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner
juergen.steiner@hfh.ch

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich HfH
Schaffhauserstr. 239
Postfach 5850
8050 Zürich

Literatur

- Bahr, R.; Lüdtke, U. (2000). Pädagogik. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie: Selbstverständnis und theoretische Grundlagen* (Bd. 1), (S. 79–115). Stuttgart: Kohlhammer.
- Braun, W. G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Reinhardt.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Reinhardt.
- Knura, G. (1980). Grundfragen der Sprachbehindertenpädagogik. In G. Knura, G. & B. Neumann, B. (Hrsg.), *Pädagogik der Sprachbehinderten: Handbuch der Sonderpädagogik* (Bd. 7), (S. 3–67). Berlin: Marhold.
- McLeod, S. & McCormack, S. (2007). Application of the ICF and ICF-Children and Youth in Children with Speech Impairment. *Seminars in Speech and Language* 4, 254–263.
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis*. München: Reinhardt.
- Vogel, G. (2013). *Selbstcoaching konkret*. München: Reinhardt.
- World Health Organisation WHO (1998). *Gesundheit 21: Eine Einführung zum Rahmenkonzept «Gesundheit für alle» für die europäische Region der WHO* (Europäische Schriftenreihe «Gesundheit für alle», Nr. 5). Kopenhagen.